

A elegia da lembrança impossível: dor, memória e afeto em corredores de longa distância

Elegy for the Impossible Memory: pain, memory and affection in long-distance runners

Luis Anunciação ^{1,*}, Anna Carolina de Almeida Portugal, Jesus Landeira-Fernandez ²

1) Laboratório de Análise de Dados, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 2) Departamento de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Resumo

A memória é uma função psicológica plástica e dinâmica. Além disso, há uma estreita ligação entre eventos mnêmicos e estados afetivos. Esse trabalho objetivou estudar o efeito do tempo e dos afetos positivos e negativos na evocação de uma memória de dor ocasionada por uma corrida de longa distância e de confirmar a estrutura fatorial da Escala de Afetos Positivos e Negativos (PANAS). Em 2016, 138 corredores de 21,1 e 42,2 km foram avaliados com a Escala Numérica de Dor (NRS) e a PANAS em dois momentos: imediatamente após completarem a corrida e 6 meses depois. Não houve diferença entre o relato imediato após a corrida e a evocação da magnitude da dor ($t(57) = ,136$, $p = ,446$). Todos os participantes tiveram mais afetos positivos do que negativos ao completar a corrida ($t(135) = 32,19$, $p < ,001$) e os afetos positivos contribuíram como preditores significativos e inversamente associados à recordação da dor ($b = -,118$, $p = ,02$). A PANAS apresentou ajustes adequados na Análise Fatorial Confirmatória ($\chi^2(169) = 306$; $p < ,001$; TLI = ,921; CFI = ,929; RMSEA = ,081), mostrando-se apropriada para o uso em situações como essa. Os resultados oferecem mais evidências sobre a distorção que a memória apresenta e valida o PANAS para uso em situações similares à desta pesquisa.

Palavras-chave: memória; dor; afeto; corrida; psicologia; psicométrica.

Abstract

Memory is a dynamic and plastic psychological function. In addition, there is a close connection between memory events and affective states. This study aimed to study the effect of time and positive and negative affects on the recall of pain memory caused by a long-distance run and to confirm the factorial structure of the Positive and Negative Affect Scale (PANAS). In 2016, 138 runners of 21.1 and 42.2 km were evaluated with the Numerical Pain Scale (NRS) and PANAS in two moments: immediately after completing the race and 6 months later. There

* L. Anunciação (autor de correspondência) – Av. Marques de São Vicente, 225, lj. 201, Rio de Janeiro, RJ. E-mail: luisfca@gmail.com. A.C.A. Portugal – R. Recife, s.n., Bela Vista, Rio das Ostras, RJ. E-mail: anninha.uff@gmail.com. J. Landeira-Fernandez – Av. Marques de São Vicente, 225, lj. 201, Rio de Janeiro, RJ. E-mail: landeira@puc-rio.br

was no difference between the immediate post-race report and the recall of pain magnitude ($t(57) = .136, p = .446$). All participants reported more positive than negative affect upon completing the activity ($t(135) = 32.19, p < .001$) and positive affects contributed as significant predictor and inversely associated with recall of pain ($b = -.118, p = 0.02$). The PANAS had adequate goodness-of-fit values in the Confirmatory Factor Analysis ($\chi^2(169) = 306; p < .001; TLI = .921; CFI = .929; RMSEA = .081$), proving to be appropriate for use in such situations. The results provide more evidence about the distortion phenomenon that memory presents and validate the PANAS for use in similar situations to this research.

Keywords: *memory; pain; affection; running; psychology; psychometrics*

1. Introdução

É possível definir três etapas distintas em relação à memória: codificação, armazenamento e evocação. A codificação e o armazenamento são as primeiras etapas e apesar de dependerem dos dados recebidos pelo sistema sensorial, o contexto e o estado afetivo nos quais a consolidação ocorre, também são codificados. Já durante o processo de evocação, o conteúdo de uma memória é reconstruído, tornando-o novamente suscetível a influências de fenômenos externos e internos do momento presente. Além disso, o tempo decorrido entre a codificação e consolidação de uma informação e sua evocação é sempre contínuo e progressivo, o que contribui também para as distorções mnêmicas (Kandel, Schwartz, & Jessell, 2000). Em outras palavras, como aponta Izquierdo, a memória sempre tem uma estreita relação com a lembrança, o esquecimento e a distorção (Izquierdo, Myskiw, Benetti, & Furini, 2013).

Evidências de diversas áreas da neurociência corroboram a hipótese de que há uma relação estreita entre memória e afeto, uma vez que algumas estruturas envolvidas na memória verbal recebem também terminações de vias nervosas vinculadas a sistemas de regulação afetiva (Kucewicz et al., 2018). Nesse sentido, em relação às características da dimensão afetiva, há dois fatores importantes, que são o afeto positivo e o negativo. O positivo reflete a extensão na qual alguém se sente entusiasmado, ativo e alerta. Já o negativo refere-se à dimensão geral da aflição subjetiva e engajamento desagradável, que classifica uma variedade de estados aversivos de humor, como raiva, medo e culpa (Watson, Clark, & Tellegen, 1988).

Integrando as evidências, sabe-se hoje que durante a aquisição de nova informação, os estados afetivos e, entre eles, os emocionais, atuam como moduladores importantes, podendo tanto potencializar novas formações mnêmicas como as diminuir (Shelton & Kirwan, 2013). Nesse sentido, algumas descobertas apontam que afetos positivos podem, inclusive, diminuir a evocação de situações em que alguma dor ou desconforto tenha sido experimentado (Bábel, 2017). Esse fenômeno é entendido como uma exceção, uma vez que tanto a percepção, quanto a lembrança da dor funcionam como um marcador vital, junto com a temperatura, pulsação, pressão arterial e respiração (Da Silva, 2014). Nesse sentido, lembrar-se de eventos particularmente dolorosos é uma capacidade protetiva, que justamente evita que o sujeito se coloque em situações aversivas similares (Flor, 2002).

Apesar da literatura acerca da memória da dor ter grande importância, as pesquisas não contam com boas condições nem experimentais, nem observacionais. Uma condição de base para a pesquisa experimental é a manipulação direta e intencional de uma variável para

que seu efeito seja medido em outras. De forma a tornar essa definição mais concreta, experimentalmente seria necessário causar dor em alguém e, em seguida, medir esse efeito em aspectos comportamentais e psicológicos. No entanto, esse é um desenho de estudo inadequado que afronta a ética em pesquisa. Além disso, delineamentos observacionais seriam pouco realizáveis, pois seria muito difícil avaliar pessoas que sentem uma "dor positiva" em momentos diferentes, como é o caso de gestantes ou de participantes em estudos longitudinais (Babel, 2015).

Nesse sentido, avaliar maratonistas e meio-maratonistas reúne, ao menos, duas condições ideais para medir o efeito do tempo e das emoções no resgate mnêmico: 1. A codificação da memória (primeira etapa) ocorre em um dia específico já programado e 2. essa codificação é realizada com poucos distratores, já que a corrida ocorre em um único momento, onde o participante adquire uma série de informações que sofrem poucas interferências, salvo a dor que ele sente e a valência afetiva atribuída à dor.

Posto isso, essa pesquisa teve dois objetivos. O primeiro foi investigar o efeito do tempo e de afetos positivos e negativos sobre memória da dor e o segundo foi confirmar a estrutura fatorial da Escala de Afetos Positivos e Negativos (PANAS). Duas hipóteses foram previamente definidas ao primeiro objetivo. A primeira hipótese foi que haveria uma diferença entre a percepção da intensidade dor e sua recordação, em que os participantes subestimariam a dor relatada ao primeiro momento, recordando-a como menos intensa. A segunda foi que a variabilidade da percepção da intensidade e da recordação da dor sofreria modulação dos afetos positivos e negativos. Hipóteses exploratórias foram consideradas durante o processo de análise de dados.

2. Materiais e Métodos

2.1 Participantes

Ao todo, participaram da pesquisa 138 corredores das provas da "Maratona Caixa da cidade do Rio de Janeiro". Desse total, 58 participantes também estiveram na fase 2, 6 meses após as primeiras provas. A pesquisa ocorreu no dia do evento, 29 de maio de 2016, domingo, no Rio de Janeiro/Brasil. Os participantes, em sua maioria, eram brasileiros e nenhum deles estava acidentado ou relatou acidente durante o percurso. Os participantes correram ou a maratona (42,2 km, $n = 53$) ou a meia maratona (21,1 km, $n = 85$). Em relação ao perfil da amostra, 63% dos participantes eram homens, com idade média de 38 anos ($DP = 10,3$) e 37% eram mulheres com idade média de 37 anos ($DP = 9,6$).

2.2 Instrumentos

A percepção da dor foi medida pela *Numeric Rating Scale* (NRS), uma escala gradual simples, com 11 pontos que se relacionam à intensidade da dor (0, como "nenhuma dor", até 10, como "a dor mais intensa já sentida"). Este instrumento é de fácil compreensão e uso e é frequentemente utilizado na pesquisa da dor (Downie et al., 1978), já tendo sido aplicado em maratonistas e ultramaratonistas (Anunciação & Landeira-Fernandez, 2017; Babel, 2015, 2016).

Com o objetivo de medir os afetos positivos e negativos dos participantes, optou-se pela versão reduzida da *Positive and Negative Affect Schedule* (PANAS), que contém 20 itens, sendo 10 positivos e 10 negativos. Esse instrumento tem histórico de utilização em ambientes clínicos e não-clínicos e evidências favoráveis à estrutura fatorial multidimensional (i.e., afeto positivo e afeto negativo) (Crawford & Henry, 2004). É importante ressaltar que nessa

pesquisa, os itens da PANAS eram perguntados em relação ao momento presente em uma gradação de 0 a 5. Por exemplo: “De 0 a 5, o quanto você está se sentindo humilhado neste momento?”.

Por fim, foi realizada uma entrevista fechada (estruturada) com os participantes ao final da corrida, que constava de itens sociodemográficos e também dos campos telefone e e-mail. A entrevista visou coletar dados sobre o perfil do participante, tais como: 1. Se ele se considerava um atleta, 2. Se era a primeira corrida que ele participava, 3. Se ele escutou alguma música durante a atividade, 4. Se correu sozinho e, finalmente, 5. Se ele havia comido algo antes ou durante a prova.

2.3 Procedimentos

Esta pesquisa constou de duas etapas distintas e foi inspirada no desenho metodológico desenvolvido por Babel (Babel, Pieniżek, & Zarotyński, 2015).

A primeira etapa foi conduzida imediatamente após o participante ter completado a linha de chegada. Estagiários de Psicologia da PUC-Rio, previamente treinados, foram orientados a se dirigirem aos participantes, eleitos por conveniência, e entrevistá-los com os dois instrumentos psicológicos e a breve entrevista fechada com informações básicas. Alguns instrumentos foram preenchidos pelos estagiários, visando otimização da coleta de dados e o menor distúrbio possível ao participante. Porém, alguns participantes quiseram, eles próprios, preencher.

Após 6 meses da prova, a segunda fase da pesquisa foi iniciada. Os participantes receberam um e-mail com um link para um questionário online, no qual eles deveriam marcar o valor correspondente à intensidade da dor que eles sentiram após terminar a corrida, através da mesma escala de intensidade de dor aplicada ao fim da corrida. Porém, foi deixado bastante claro que eles deveriam recordar o quanto de dor sentiram durante a corrida e não tentar lembrar o número que tinham marcado na primeira fase.

2.4 Análise estatística

As análises foram realizadas tanto para responder as duas hipóteses traçadas inicialmente na pesquisa como de forma exploratória. Em relação as hipóteses, a primeira definiu que haveria uma diferença entre a percepção da intensidade dor, medida pelo relato da mesma ao fim da corrida, e a recordação da dor, medida após 6 meses. A segunda, que a variabilidade da percepção da intensidade e da recordação da dor sofreria modulação dos afetos positivos e negativos. Podem-se representar as hipóteses como a seguir:

$$\begin{aligned}
 H_1: \mu_{\text{percepção}} &> \mu_{\text{recordação}} \\
 H_2: y_{(\text{percepção})} &= \alpha + \beta_1 \text{Positivo} + \beta_2 \text{negativo} + \varepsilon \\
 H_{2.1}: y_{(\text{recordação})} &= \alpha + \beta_1 \text{Positivo} + \beta_2 \text{negativo} + \varepsilon
 \end{aligned}$$

A primeira hipótese foi analisada a partir de um teste T pareado considerando todos os participantes e, depois, cada um dos grupos (21,1 e 42,2 km) foi analisado independentemente. A segunda foi respondida por um modelo de regressão hierárquica. A ordem da adição das variáveis no modelo de regressão não teve definição *a priori*.

Para as análises exploratórias, avaliou-se eventuais correlações e a diferença da percepção da dor e dos afetos positivos e negativos em função da quilometragem corrida e

do sexo do participante. Finalmente, visando ter mais evidências para estrutura fatorial do PANAS, uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC) foi realizada alocando os itens nas dimensões positivas e negativas, com uma rotação oblíqua e tendo o WLSM (*Weighted Least Squares*) como estimador, uma vez que ele lida bem com variáveis categóricas (Asparouhov, 2005).

Ressalva-se que todas os testes de hipóteses utilizados fazem parte da família de modelos lineares (Little, 2013), que as hipóteses foram analisadas considerando apenas uma cauda e que o critério de rejeição da hipótese nula foi de 5% dado as condições da pesquisa (i.e., coleta de amostra por conveniência e baixo poder associado à maximização do erro do tipo II, falso negativo). Os programas utilizados para as análises foram o SPSS V.22 e o MPLUS 7.

2.5 Considerações éticas

Todos os participantes foram informados sobre a pesquisa, tiveram a oportunidade de retirar todas as dúvidas com o entrevistador e só foram avaliados após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Este projeto passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da PUC-Rio, tendo sido aprovado pela instituição sob chancela de número 37.

3. Resultados

Como era esperado, as pessoas que correram 42 km ($M = 7$; $DP = 2,45$) relataram uma dor mais intensa do que aquelas que correram 21km ($M = 4,44$; $DP = 3,06$) ($t(127,5) = -5,429$, $p < ,001$). Houve uma tendência marginal das mulheres ($M = 4,94$; $DP = 3$), quando comparadas aos homens ($M = 5,69$; $DP = 3,13$), a relatarem menos dor tão logo elas ultrapassassem a linha de chegada ($t(57) = ,136$, $p = ,085$), mas essa tendência não foi significativa quando a quilometragem corrida foi controlada/considerada nas análises. Isso também ocorre quando se compara a recordação da dor entre mulheres e homens. Somente quando a quilometragem corrida é desconsiderada o resultado é marginalmente significativo ($t(56) = 1,696$, $p = ,048$, unicaudal).

Por não haver uma correlação entre quilometragem corrida e afetos positivos ($\rho = - ,118$, $p = ,17$) e negativos ($\rho = ,08$, $p = ,33$), tampouco diferença em relação aos níveis de afetos positivos e negativos em função da quilometragem corrida, todos os participantes foram considerados e, nesse sentido, as mulheres tiveram mais afetos positivos ($M = 43,6$; $DP = 6,4$ vs. $M = 40,7$; $DP = 7,8$) ($t(133) = -2,158$, $p < ,05$) e menos afetos negativos ($M = 12$; $DP = 3,5$ vs. $13,6$; $DP = 5,3$) do que os homens ($t(133) = 1,855$, $p < ,05$). No entanto, todos os participantes tiveram mais afetos positivos do que negativos ($t(135) = 32,19$, $p < ,001$).

Respondendo à primeira hipótese, a comparação da percepção da intensidade da dor (T1: $M = 5,38$; $DP = 2,99$) com a recordação da dor (T2: $M = 5,31$; $DP = 2,89$) teve médias diferentes. Porém, não foi possível rejeitar a hipótese nula ($t(57) = ,136$, $p = ,446$) quando se considerou todo o banco de dados.

Tabela 1. Médias e desvios-padrão das variáveis do estudo.

	Sexo		Idade	Percepção da dor	Recordação da dor	Afeto	
	M Fabs	F Fabs				Positivo	Negativo
21.1 Km	42	43	37,14 ± 9,68	4,44 ± 3,06	4,84 ± 2,92	42,50 ± 7,09	12,93 ± 4,92
42.2 Km	46	7	38,16 ± 10,63	7 ± 2,45	6,14 ± 2,71	40,84 ± 8,33	13,14 ± 4,60

Em atenção à segunda hipótese, a variabilidade da percepção e da recordação da dor foi modelada a partir dos resultados dos afetos positivos e negativos por meio de uma regressão hierárquica. A Tabela 2 apresenta os resultados da percepção da dor.

Tabela 2. Resultados da regressão, considerando a percepção da dor como variável dependente.

VD: Percepção da dor	β	T-Valor	P-Valor	R ²
<i>Passo 1</i>				
Intercepto	8,106	5,479	< ,001	,026
Positivo	-,065	-1,876	,063	
<i>Passo 2</i>				
Intercepto	6,401	3,132	,002	,011
Positivo	-,047	-1,242	,216	
Negativo	,072	1,206	,230	

Ambos os modelos foram apenas marginalmente significativos no geral e somente o intercepto teve $p < 0,01$. Como se sabe que o intercepto aponta para o valor da variável critério/dependente quando ambos os preditores são iguais a zero e isto não tem sentido interpretativo nesta pesquisa, pode-se concluir que não houve efeito dos afetos na percepção da dor.

O segundo modelo de regressão criado analisou a variabilidade da recordação da dor dado os afetos e encontra-se na Tabela 3. Nesse sentido, apenas os afetos positivos tiveram significância estatística interpretável apenas no primeiro modelo ($b = -,118$, $p = ,02$)

Tabela 3. Resultados da regressão, considerando a recordação da dor como variável dependente.

VD: Recordação da dor	β	T-Valor	P-Valor	R ²
<i>Passo 1</i>				
Intercepto	10,245	4,901	< ,001	,093
Positivo	-,118	-2,397	,020	
<i>Passo 2</i>				
Intercepto	9,605	3,155	,003	,094
Positivo	-,110	-1,953	,056	
Negativo	,024	,291	,772	

Uma vez que situações como essa sugerem que ambos os preditores são correlacionados por efeito de colinearidade, e que o aumento da complexidade do modelo (Passo 2) não foi significativo ($F(1,55) = ,085$, $p = ,7$), a interpretação dos resultados é restrita. Nesse sentido, sugere-se apenas que corredores que terminaram a corrida com maior pontuação no fator de afetos positivos da PANAS, recordaram a dor com menor intensidade. Lembra-se que isso não é evidência sobre a diferença entre percepção e recordação da dor, mas somente a relação entre a recordação da dor e os afetos positivos.

Como mencionado, a estrutura fatorial do PANAS foi confirmada por meio de uma AFC. Os resultados de ajuste foram favoráveis à estrutura fatorial ($\chi^2(169) = 306$; $p < ,001$; TLI = ,921; CFI = ,93; RMSEA = ,08) (Figura 1).

Figura 1 – Análise fatorial confirmatória do PANAS.

4. Discussão

O presente estudo objetivou investigar o efeito do tempo e de afetos positivos e negativos sobre memória da dor e confirmar a estrutura fatorial do PANAS. As análises endereçaram tanto hipóteses confirmatórias quanto exploratórias. Os resultados confirmatórios concluíram que não existe diferença significativa entre a percepção da dor e sua recordação após 6 meses, bem como apontaram a modulação parcial dos afetos positivos na recordação da dor. Em relação às hipóteses exploratórias, a dor percebida por corredores de 42 km foi mais intensa do que os corredores de 21,1 km e as mulheres tiveram, no geral, mais afetos positivos e menos afetos negativos do que os homens quando completaram a corrida.

Pormenorizando os achados, o efeito do tempo na recordação da dor tem sido estudado por diferentes autores com conclusões, por vezes, discordantes. Bąbel, Pieniżek e Zarotyński (2015) investigaram como diferentes tipos de dor vivenciadas durante o parto se

relacionavam com a recordação dessa dor em 3 ou 6 meses. Nessa pesquisa, eles concluíram que é tanto possível subestimar a dor, quanto superestimá-la. Outros autores, em um delineamento de pesquisa similar, detectaram que o tempo vai, aos poucos, diminuindo a recordação da intensidade da dor ocorrida durante o momento do parto (Waldenstrom, 2003). Especificamente em relação a corredores de longas distâncias, em 2016, Babel concluiu que a recordação da dor era menos intensa após 6 meses do que o primeiro valor relatado, o que também foi parcialmente alcançado por outros autores (Anuniação & Landeira-Fernandez, 2017; Babel, 2016). Apesar das diferentes conclusões na literatura, torna-se evidente perceber o caráter dinâmico e altamente plástico das memórias (Izquierdo et al., 2013).

No que diz respeito aos resultados do efeito dos afetos na percepção e recordação da dor, apenas essa última foi significativamente influenciada pela dimensão positiva dos afetos. O efeito do afeto positivo parece reduzir a recordação da dor e esse resultado também parcialmente replicado em outros achados (Babel et al., 2015). É fundamental reconhecer que uma relação estatística, por mais forte e sugestiva que seja, jamais pode estabelecer uma relação causal, o que se leva a conclusão de que os corredores podem ter apresentado mais afetos positivos por apresentarem menos dor ou vice-versa.

No presente estudo, além de não ter sido possível concluir sobre diferenças significativas em relação à evocação da dor, também só evidenciou uma modulação parcial dos afetos na memória. No entanto, essa conclusão pode apontar também à operacionalização da coleta de dados ou à falta de poder estatístico. O poder de um teste estatístico é definido pela sua capacidade de detectar uma diferença estatisticamente significativa quando essa diferença existe de fato. Em outras palavras, pesquisas com baixo poder falham em encontrar as diferenças mesmo quando elas existem (Judd, McClelland, & Ryan, 2009). O delineamento metodológico desse estudo contou com poucos participantes, todos por seleção de conveniência em uma situação em que a coleta de dados foi realizada tão logo os participantes completassem uma corrida de longa distância.

Os resultados do presente estudo apontaram que quem correu 42,2 km sentiu mais dor do que quem correu 21,1 km. Esse achado não é surpreendente, mas consolida o efeito da distância corrida na percepção de dor. Podemos explicar esse acontecimento por algumas perspectivas, como a fisiológica. Em exercícios extenuantes, há um desequilíbrio ácido-base e também uma maior concentração de H⁺, liberado da formação de lactato e dióxido de carbono. Por consequência, o controle do Ph sanguíneo se torna mais difícil, levando a um aumento da dor, entre outros sintomas (McArdle, Katch, & Katch, 2014).

Em relação ao relato da dor e sua relação com os afetos, no geral, as pessoas tiveram mais afetos positivos do que negativos. No entanto, foi encontrado que as mulheres possuíam mais afeto positivo e menos afeto negativo após a corrida do que os homens. Esse achado é extremamente interessante, ao passo que nos estudos de validação de escalas, que avaliam afetos positivos e negativos, se observa o oposto (Crawford & Henry, 2004). Pondera-se, inclusive, que a corrida de rua pode gerar um espaço protetivo às mulheres. Lembra-se novamente que os afetos modulam o comportamento e podem servir como anestésico à dor. Nesse sentido, se por um lado, a prática da corrida gera um ambiente mentalmente saudável, o excesso dessa prática pode ocasionar lesões sérias (Bear, Connors & Paradiso, 2002).

Um aspecto importante dessa pesquisa foi relacionado ao instrumento de medida. A conclusão da adequação dimensional do PANAS evidencia a sua validade e permite que outros pesquisadores o utilizem em pesquisas similares a essa. Como nota de qualidade e recomendações para futuras utilizações, um dos itens sobre afetos positivos é o “excitado” e uma das participantes questionou seu conteúdo. Nesse sentido, sugere-se a substituição pelo

adjetivo “animado”, que faz parte da versão do PANAS-40 e também apresenta carga fatorial acima de .32 em estudos prévios (Anuniação & Landeira-Fernandez, 2017).

Conforme mencionado, esse estudo apresenta limitações importantes. O número amostral é baixo e a resposta dos participantes, em um primeiro momento, foi dada logo após a realização de uma atividade física intensa, o que, certamente, influencia as respostas. Além disso, o aspecto observacional dessa pesquisa sugere cautela na generalização de quaisquer resultados.

O presente estudo tem uma importante contribuição no que diz respeito ao estudo da interface entre memória, dor e afetos. A memória é altamente plástica e influenciável pelo tempo decorrido entre a aquisição de uma informação e seu resgate, bem como o contexto e os afetos presentes em todas as etapas. Nesse estudo, pode-se verificar o quanto os processos temporais e afetivos podem influenciar a memória.

Referências Bibliográficas

Anuniação, L. & Landeira-Fernandez, J. (2017). Porcelanas inquebráveis: dor, afeto e memória em corredores. *Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício*, 11(64), 63–73. Disponível em: <http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex/article/view/1075>. Acesso em: 14 de out. 2018.

Asparouhov, T. (2005). Sampling Weights in Latent Variable Modeling. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 12(3), 411–434. https://doi.org/10.1207/s15328007sem1203_4

Babel, P. (2015). Memory of pain and affect associated with migraine and non-migraine headaches. *Memory*, 23(6), 864–875. <https://doi.org/10.1080/09658211.2014.931975>

Babel, P. (2016). Memory of pain induced by physical exercise. *Memory*, 24(4), 548–559. <https://doi.org/10.1080/09658211.2015.1023809>

Babel, P. (2017). The Effect of Positive Affect on the Memory of Pain. *Pain Management Nursing*, 18(3), 129–136. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2017.02.198>. Acesso em: 14 de out. 2018.

Babel, P., Pieniżek, L., & Zarotyński, D. (2015). The effect of the type of pain on the accuracy of memory of pain and affect. *European Journal of Pain (United Kingdom)*, 19(3), 358–368. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ejp.554>. Acesso em: 14 de out. 2018.

Bear, M. F., Connors, B. W., & Paradiso M.A. (2002). Neurociências: desvendando o sistema nervoso. São Paulo: Artmed.

Crawford, J. R., & Henry, J. D. (2004). The positive and negative affect schedule (PANAS): Construct validity, measurement properties and normative data in a large non-clinical sample. *The British Journal of Clinical Psychology*, 43, 245–65. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1348/0144665031752934>. Acesso em: 13 de out. 2018.

Da Silva, J. A. (2014). The challenge of pain. *Psychology and Neuroscience*, 7(1), 1–2. Disponível em: <https://doi.org/10.3922/j.psns.2014.1.01>. Acesso em: 13 de out. 2018.

Downie, W. W., Leatham, P. a, Rhind, V. M., Wright, V., Branco, J. a, & Anderson, J. a. (1978). Studies with pain rating scales. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 37(4), 378–381. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/ard.37.4.378>. <https://doi.org/10.1136/ard.37.4.378>

Flor, H. (2002). Painful memories. Can we train chronic pain patients to “forget” their pain? *EMBO Reports*, 3(4), 288–291. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/embo-reports/kvf080>. Acesso em: 13 de out. 2018.

Izquierdo, I. A., Myskiw, J. de C., Benetti, F., & Furini, C. R. G. (2013). Memória: tipos e mecanismos – achados recentes. *Revista USP*, (98), 9–16. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i98p9-16>. Acesso em: 13 de out. 2018.

Judd, C. M., McClelland, G. H., & Ryan, C. S. (2009). *Data analysis: A model comparison approach* (2nd ed.). New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group.

Kandel, E. R., Schwartz J. H., & Jessell, J. M. (2000). *Principles of neural science*. New York: McGraw-Hill.

Kucewicz, M. T., Berry, B. M., Miller, L. R., Khadjevand, F., Ezzyat, Y., Stein, J. M., ... Worrell, G. A. (2018). Evidence for verbal memory enhancement with electrical brain stimulation in the lateral temporal cortex. *Brain*, 141(4), 971–978. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/brain/awx373>. Acesso em: 13 de out. 2018.

Little, T. D. (Ed.) (2013). *The Oxford Handbook of Quantitative Methods in Psychology*, Vol. 1. Oxford University Press. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199934874.001.0001>. Acesso em: 13 de out. 2018.

McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2014). *Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance*. 8th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins.

Shelton, D. J., & Kirwan, C. B. (2013). A possible negative influence of depression on the ability to overcome memory interference. *Behavioural Brain Research*, 256, 20–26. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bbr.2013.08.016>. Acesso em: 13 de out. 2018.

Waldenstrom, U. (2003). Women's Memory of Childbirth at Two Months and One Year after the Birth. *Birth*, 30(4), 248–254. Disponível em: <https://doi.org/10.1046/j.1523-536X.2003.00254.x>. Acesso em: 13 de out. 2018.

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect: The PANAS Scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(6), 1063–1070. Disponível em: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063>. Acesso em: 13 de out. 2018.